

**Plataformas educativas mediadoras de procesos en las funciones directivas y
administrativas en IE rurales**

**Educational platforms mediating processes in management and administrative
functions in rural IE**

Claudia Cruz Vergara Guzmán

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Doctorado en
Educación

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0114-5502>

Correo electrónico: kau-vg@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8600

Resumen

Las instituciones educativas rurales a menudo enfrentan desafíos significativos en términos de gestión administrativa debido a la limitación de recursos, acceso limitado a tecnologías y a personal capacitado, así como la falta de infraestructura adecuada. La presente investigación se enfoca en mejorar las funciones directivas y administrativas en IE rurales, así como en otro tipo de instituciones que requieran la implementación de una plataforma educativa integral. Se requiere de la implementación de un proceso metodológico acorde a los principios temáticos y los criterios funcionales que convergen en las variables de estudio, así pues se hace indispensable contar con orientaciones metódicas desde lo cuantitativo y cualitativo de los datos, por lo que se posiciona el paradigma de investigación mixta con un método investigativo de acción como el estribo teórico-práctico. Para la recolección de los datos se suponen técnicas e instrumentos enfocadas en la observación participante, encuestas abiertas y cerradas y entrevista semiestructurada. Con todo lo anterior, se pretende que con la implementación de una plataforma educativa diseñada específicamente para mejorar las funciones directivas y administrativas en IE rurales habrá un impacto positivo en la eficiencia y efectividad de la gestión escolar en estas áreas. De la misma manera, una posible conclusión a la que se podría llegar sería que la evaluación continua y los ajustes basados en indicadores de desempeño, encuestas de satisfacción y estudios de caso asegurarán que la plataforma educativa tenga un impacto positivo sostenido en la gestión administrativa y directiva, contribuyendo a la mejora de la calidad educativa.

Palabras Clave: plataforma educativa, funciones directivas y administrativas.

Abstract

Rural educational institutions often face significant challenges in terms of administrative management due to limited resources, limited access to technologies and trained personnel, as well as lack of adequate infrastructure. This research focuses on improving management and administrative functions in rural IE as well as in other types of institutions that require the implementation of a comprehensive educational platform. The implementation of a methodological process is required in accordance with the thematic principles and the functional criteria that converge in the study variables, thus it is essential to have methodical guidelines from the quantitative and qualitative data, which is why the Mixed research paradigm with an action investigative method as the theoretical-practical abutment. Techniques and instruments focused on participant observation, open and closed surveys and semi-structured interviews are used to collect data. With all of the above, it is intended that with the implementation of an educational platform specifically designed to improve directive and administrative functions in rural IE, there will be a positive impact on the efficiency and effectiveness of school management in these areas. In the same way, a possible conclusion that could be reached would be that continuous evaluation and adjustments based on performance indicators, satisfaction surveys and case studies will ensure that the educational platform has a sustained positive impact on administrative management and directive, contributing to the improvement of educational quality.

Keywords: educational platform, management and administrative functions.

1. Introducción

En un momento de gran impacto tecnológico como el que se vive en este momento, los grandes avances de la tecnología y las comunicaciones han generado cambios estructurales en las áreas administrativas, económicas y de gestión dentro de importantes compañías del mundo entero. De ahí que sea indispensable en el contexto educativo establecer rutas novedosas en las cuales se desarrollen procesos de productividad fundamentados en una administración mediada por el uso de herramientas digitales. Como señala García y Martínez (2021), "la transformación digital en la administración no solo optimiza los procesos internos, sino que también mejora la capacidad de respuesta y la eficiencia organizativa, lo que es crucial para mantenerse competitivo en el mercado

global" (p. 45). Sin embargo, regularmente las acciones que llevan a cabo los entes gubernamentales, públicos y privados, van dirigidas al ámbito pedagógico con el pleno propósito de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos al interior de las aulas; pero, más allá de este enfoque de intervención, las instituciones educativas también deben proveer los elementos necesarios para fortalecer el desempeño del área administrativa y de gestión, bajo el propósito de hacer más fácil y organizada el funcionamiento íntegro de la escuela.

Por este motivo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional, lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la importancia que adquiere el ámbito administrativo en una institución y cómo, a través del conocimiento de las estrategias para abordar estos aspectos, es factible lograr una utilización eficaz de las instalaciones y recursos requeridos por el Estado. Todo esto se basa en comprender la forma en que comúnmente se desarrollan los procesos administrativos y de gestión, destacando la importancia constante de fortalecerlos, actualizarlos, orientarlos y perfeccionarlos en beneficio de la institución educativa, los profesores y la comunidad en general.

Es relevante tener presente que durante la última década las reformas educativas han demostrado que el centro neurálgico de la política de calidad del sector debe ser la institución educativa. Por lo tanto, cualquier esfuerzo dirigido hacia mejorar el acceso, eficiencia y gestión administrativa es fundamental, ya que finalmente es el entorno donde tiene lugar la interacción entre estudiantes, profesores y directivos (MEN, 2016).

Es importante destacar que, según el MEN (2016), una gestión directiva efectiva y eficiente debe enfocarse en la planificación estratégica, la comunicación interna y el desarrollo del ambiente organizacional como medios para identificar los elementos clave de la gestión escolar: académico, administrativo, financiero y comunitario. En cada uno de estos aspectos se pueden generar oportunidades de mejora al establecer metas institucionales a través de procesos comunicativos, fortaleciendo equipos de trabajo y utilizando tecnologías de la información y comunicación junto con sus herramientas. Contar con una plataforma virtual donde se pueda registrar toda la información diaria relevante para la institución educativa es fundamental para atender las diversas realidades presentes en el ámbito educativo, tales como observaciones directas en clases, actividades recreativas, encuestas, entrevistas, actas, informes periódicos (semanales, mensuales, trimestrales y anuales), registros de asistencia, documentos institucionales (PEI, PEC, Manual de Convivencia), sistemas evaluativos, planes de estudio, mallas curriculares, inventarios, y

contabilidad entre otros registros relacionados con la vida escolar.

En el caso de las instituciones formales, dentro del marco urbano y rural, se puede identificar grandes rasgos falencias y problemáticas que de fondo proyectan irregularidades e inequidades en el normal transcurrir de los procesos de la gestión administrativa, lo cual evidencia que el fenómeno de estudio requiere soluciones generalizadas. Según López y Rodríguez (2022), "las desigualdades en la gestión administrativa de instituciones educativas, tanto en áreas urbanas como rurales, destacan la necesidad urgente de implementar políticas que aborden estas disparidades y promuevan una administración más equitativa y eficiente" (p. 32).

De este modo, se pueden evidenciar en este campo de acción carencias manifestadas en la conformación del personal administrativo oficializado (secretaria, bibliotecaria, coordinador académico y coordinador de disciplina), debido a que estas gestiones se encuentran lejos de representar una estructura organizacional pertinente para una institución educativa y sus funciones son asumidas por un solo individuo (directores y rectores). Por lo tanto, hoy más que nunca, se contextualiza el diseño de una plataforma que le pueda brindar a la escuela, en cabeza de su directiva y la fuerza docente, un medio tecnológico que facilite la gestión administrativa y pedagógica en pro de beneficiar a toda la comunidad educativa.

Por otra parte, se perfila labores que articulan la responsabilidad en la administración de una institución educativa, a partir del momento en que se cumplen los propósitos configurados en la planeación, la identificación de las variaciones que permiten relacionar lo expuesto en los lineamientos, hasta los procesos de rendición de cuentas o contabilidad. Debido a esto, el problema de coordinar la colaboración y compromiso entre toda la plantilla escolar recobra la necesidad de comprender el quehacer administrativo, requiriendo a un sujeto con mayor preparación en las relaciones con el profesorado, y facilitando en este caso, el uso de una plataforma digital como ayuda trascendental para los colegios, los docentes, directivos y la comunidad en general.

1.1 ¿Por qué una investigación enfocada en plataformas educativas con un impacto en la gestión directiva y administrativa de establecimientos educativos del entorno rural?

Las instituciones educativas rurales, a menudo, enfrentan desafíos significativos en términos de gestión administrativa debido a limitaciones de recursos, acceso limitado a tecnología y personal capacitado, así como la falta de infraestructura adecuada. Estos problemas pueden

obstaculizar la eficiencia operativa y, en última instancia, afectar la calidad educativa que se da en cada establecimiento educativo. La educación es un derecho fundamental y su acceso debe ser equitativo para todos, independientemente de su ubicación geográfica. Mejorar la gestión administrativa en instituciones rurales garantiza que los estudiantes de estas áreas reciban procesos con calidad educativa y haya una verdadera equidad en cuanto a las oportunidades para desarrollarse académica y personalmente.

Desde donde se toman las bases de la investigación, el municipio de Cotorra (Córdoba, Colombia) y áreas similares pueden experimentar un desarrollo socioeconómico más sostenible si se mejora la gestión administrativa institucional. Esto podría aumentar las tasas de retención estudiantil, mejorar la calidad educativa y, en última instancia, contribuir al desarrollo social y económico de cada contexto. A pesar de los avances tecnológicos en educación, hay una escasez de investigaciones específicas que aborden la creación de plataformas educativas diseñadas específicamente para mejorar la gestión directiva y administrativa en entornos rurales, donde las necesidades y los desafíos son diferentes de los entornos urbanos (Giraldo, 2019).

El proyecto de investigación propuesto y desde donde emerge este artículo investigativo contribuirá al desarrollo del conocimiento en el campo educativo y la tecnología al diseñar una plataforma educativa adaptable a entornos rurales específicos. Esto podría servir como modelo para otras regiones con características similares. Lo que logre concluirse con esta investigación tendrá repercusiones prácticas e importantes al proporcionar una herramienta concreta y viable para mejorar la gestión administrativa en instituciones educativas rurales, lo que a su vez beneficiaría a estudiantes, docentes, padres de familia y comunidades en general. En resumen, la justificación de este proyecto de investigación radica en su potencial para abordar una necesidad crucial, contribuir al desarrollo regional y mejorar la calidad educativa en entornos rurales a través del diseño de una plataforma educativa innovadora y específicamente adaptada a estas áreas.

En consecuencia, la importancia de esta investigación está situada en generar una transformación significativa dentro del núcleo administrativo de la población objetivo de estudio, bajo la intención de seguir aportando a que se solucionen problemáticas que atropellan el correcto aprovechamiento de las áreas de gestión en la escuela. Este trabajo busca ser un ejemplo de cómo a través del manejo pertinente de las tecnologías y los productos que ofrece, es conveniente producir plataformas virtuales que permitan la administración y distribución de las funciones directivas de las instituciones rurales y todas aquellas entidades formales que visionen la interacción entre

usuarios y la generación de conocimientos (Ferrer, 2018).

1.2. La conveniencia y relevancia social

El proyecto de investigación no solo aborda una necesidad crítica en el ámbito educativo, pero, además, ofrece oportunidades de brindar un impacto social positivo, promover la innovación y seguir contribuyendo al desarrollo paulatino del conocimiento en el ámbito de la gestión educativa. Existe una clara necesidad de mejorar las funciones directivas y administrativas en las Instituciones Educativas rurales. Las instituciones de este contexto enfrentan desafíos únicos debido a su ubicación geográfica y a menudo carecen de acceso a recursos y capacitación adecuados. En cuanto al impacto potencial, el diseño de una plataforma educativa específicamente orientada a mejorar la funcionalidad podría tener un resultado amplio en la calidad de la educación en estas áreas. Al mejorar la gestión escolar, se pueden crear entornos más propicios para el aprendizaje de los estudiantes y para el desarrollo profesional de los docentes.

En la innovación educativa, la creación de una plataforma educativa representa una forma innovadora de abordar los desafíos en la gestión escolar. Al aprovechar la tecnología, se pueden desarrollar herramientas y recursos que sean accesibles y efectivos para los directivos y administradores de estas instituciones. Obteniendo una relevancia social, ya que permite mejorar la calidad educativa en zonas rurales, esto no solo beneficia a los estudiantes y a las comunidades locales, sino que también contribuye al desarrollo social y económico en general. Una fuerza laboral mejor educada y más capacitada puede impulsar el progreso en múltiples niveles (Hill, 2022).

Además, de la colaboración interinstitucional, ya que el proyecto tiene el potencial de fomentar la colaboración entre diferentes instituciones educativas, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes. Generando desarrollo en conocimientos a partir de la investigación y la implementación de la plataforma educativa.

Desde esta perspectiva, hay una relevancia social significativa al abordar problemas educativos clave en áreas rurales, promover la equidad educativa y empoderar a los actores claves en el sistema educativo; así pues, se abarcan varios aspectos importantes como los siguientes:

- ✓ Acceso Equitativo a la Educación: la implementación de una plataforma educativa diseñada para mejorar las funciones directivas y administrativas en instituciones rurales tiene el potencial de mejorar el acceso equitativo a una educación de calidad. Al proporcionar

herramientas y recursos que antes podrían no haber estado disponibles en estas áreas remotas, se reduce la brecha educativa entre las zonas rurales y urbanas.

- ✓ Mejora de la Calidad Educativa: una gestión escolar efectiva es imprescindible para que funcione adecuadamente la institución educativa y para garantizar una experiencia educativa de calidad para los estudiantes. Al mejorar las funciones directivas y administrativas, se crea un entorno más propicio para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.
- ✓ Desarrollo de las Comunidades Rurales: los establecimientos educativos de las zonas rurales desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social común. Al mejorar la calidad de la educación en estas áreas, se contribuye al desarrollo social y económico de las zonas rurales, promoviendo un ciclo de mejora continua.
- ✓ Promoción de la Innovación Educativa: el diseño de una plataforma educativa para mejorar las funciones directivas y administrativas en instituciones rurales representa una forma innovadora de abordar los desafíos en el ámbito educativo. Al fomentar el uso de las TIC en la gestión de procesos institucionales, se promueve la innovación y la adopción de prácticas más eficientes y efectivas.

1.3. Teorías que orientan el uso de la plataforma educativa en la gestión directiva y administrativa

El proyecto de investigación propuesto tiene un valor teórico significativo al abordar temas importantes en campos como la gestión de la educación, la tecnología educativa, el cambio y el aprendizaje organizacional, y la equidad educativa. Al desarrollar y probar nuevas teorías y modelos conceptuales, este proyecto puede contribuir al avance del conocimiento en estos campos y proporcionar orientación para la práctica educativa futura. Teniendo en cuenta lo anterior, algunas áreas donde el proyecto de investigación podría contribuir al conocimiento teórico, sería:

- ✓ Teoría de la Gestión Educativa: el proyecto podría aportar nuevas perspectivas teóricas sobre cómo mejorar la gestión educativa en entornos rurales y en instituciones con recursos limitados. Podría desarrollar y probar modelos conceptuales que ayuden a comprender mejor los desafíos específicos que enfrentan estos contextos y las estrategias efectivas para abordarlos.
- ✓ Teoría de la Tecnología Educativa: el diseño de la plataforma educativa implica la integración

de tecnología en la gestión escolar. Esto puede enriquecer la teoría de la tecnología educativa al explorar cómo las herramientas digitales pueden mejorar la eficiencia y la efectividad de las funciones directivas y administrativas en instituciones educativas.

- ✓ Teoría del Cambio Organizacional: la implementación de la plataforma educativa implica un cambio organizacional en las instituciones educativas. El proyecto podría examinar y desarrollar teorías sobre cómo ocurre el cambio organizacional en el contexto educativo y qué factores facilitan o dificultan este proceso, especialmente en entornos rurales.
- ✓ Teoría del Aprendizaje Organizacional: la capacitación y el desarrollo profesional continuo son aspectos importantes del proyecto. Esto podría contribuir a la teoría del aprendizaje organizacional al explorar cómo las organizaciones educativas pueden aprender y adaptarse para mejorar su desempeño y enfrentar los desafíos cambiantes del entorno.

1.4. La utilidad metodológica

La utilidad metodológica radica en la eficacia y relevancia de los métodos empleados para desarrollar la plataforma educativa y evaluar su impacto. Al concretar en el cuerpo del trabajo las dimensiones teóricas y conceptuales que respaldan la idea de investigación estructurada en el actual documento académico, se alinean las aristas sobre las cuales el contenido referencial es perfilado por métodos y medios para el procedimiento, en perspectiva a un paso significativo en la estrategia postulada. Es el momento de recrear la metodología con relación a la premisa de recolectar y analizar la información que se concentra dentro del campo de planeación y ejecución delimitado en la propuesta socioeducativa, bajo la intención última de fortalecer los procesos inherentes a las gestiones administrativa y desde la pedagogía en establecimientos educativos rurales, mediante el diseño de una plataforma virtual (Pantoja, 2016).

En cumplimiento de un proceso metodológico acorde a los principios temáticos y los criterios funcionales que convergen en las variables de estudio, se hace indispensable contar para la praxis con una guía metódica y dual entre el vigor cuantitativo y cualitativo de los datos, por lo que se posiciona el paradigma de investigación mixta con un método investigativo de acción, como el estribo teórico-práctico para llevar a cabo la realización de las hipótesis en las realidades del contexto que se condiciona por la problemática establecida.

La pertinencia en la selección del modelo de investigación se fundamenta en las bases

metódicas y consecuentes que propone las visiones de análisis comprendidas desde la conceptualización hasta la contextualización del paradigma mixto, debido a su inclinación en perspectiva de un estudio que aborde los factores cuantitativos y aspectos cualitativos del fenómeno delimitado, lo que posibilita un mayor impacto con relación a la recogida de información y la disertación de los datos obtenidos, permitiendo a partir de esta vertiente de investigación un soporte frente a la razón de indagar, registrar, evaluar y solucionar las causas de las irregularidades en el campo de la gestión académica y administrativa que instituciones educativas del área rural y demás campos oficiales manifiestan en su organización, en defecto del personal directivo de los entes formadores, su capacitación y especialidades en su cargo, la distribución del capital, el plan de organización pedagógico-didáctico y demás vinculantes a la labor educativa.

En complemento con la incursión en un tipo de investigación mixta se introduce en el ejercicio de diseño y aplicación de las técnicas de investigación para el propósito de agrupar datos y razonar sobre sus incidencias en la problemática de tesis, el método de acción como ruta metodológica en función a la participación en las alternativas que propone la estrategia para el mejoramiento en la gestión administrativa al interior de las instituciones formativa seleccionadas, su carácter introspectivo en las intervenciones de los investigados genera una descripción y comprensión más auténtica de las realidades propias al fenómeno de estudio (Rocha, 2017).

Es así como, se construye por medio del marco metodológico las pautas de activación que la colectividad educativa produce, según la identificación de las variantes del problema, la planeación de las soluciones de cambio, la elaboración del producto investigativo y la ejecución de la estrategia socioeducativa, siendo la población el objeto y objetivo de la transformación a través de su rol protagónico en actividades concernientes a la gestión administrativa dentro de las directrices intencionales, por lo que, son directivos, maestros y estudiantes los encargados con sus respuestas e interacciones en la investigación de diagnosticar, procesar y evaluar la trascendencia acerca del diseño de una plataforma virtual que mejore procesos administrativos y pedagógicos en los establecimientos educativos rurales.

Todo proyecto de investigación delimita la comunidad de estudio a partir de la selección de un contexto geográfico, situacional y poblacional, de tal modo que se trabaje con la certeza de estudiar una problemática real y trazar soluciones viables. En el caso de la alternativa por presentar una estrategia tecnológica para mejorar la gestión administrativa en los entes formativos a través de una página digital, se demarca la estancia de las Instituciones Educativas rurales, como los espacios

de generalidad para aterrizar las propuesta socioeducativa, a lo que se entiende el colectivo inherente al nivel directivo, profesorado y estudiantil cual población central de las ideas del plan teórico y la acción metodológica en búsqueda de las conclusiones de la práctica de campo.

Partiendo de lo anterior, la utilidad metodológica en este proyecto de investigación implica la selección de métodos apropiados, el diseño participativo, las pruebas piloto, la evaluación del impacto y el análisis riguroso de datos para garantizar que la plataforma educativa diseñada sea efectiva y relevante para mejorar las funciones directivas y administrativas en instituciones rurales y otras entidades educativas formales, es así que dentro del proyecto de investigación ser hará uso de:

- ✓ Observación participante: para realizar un proceso de investigación capaz de reconocer y comprender idóneamente la realidad contextual de un determinado objeto de estudio, es de gran beneficio la utilización de una técnica que desde los inicios de las ciencias sociales ha cobrado valor ampliamente: la observación, que se define como el proceso a través del cual se observan los elementos o las actuaciones principales que engloba un estudio bajo el propósito de identificar el origen de una problemática o la búsqueda de sus soluciones. Por ello, para este proyecto se acoge la observación participante como “una manera que permita esa reconstrucción de las prácticas sociales en los contextos espacio-temporales en que tienen lugar y/o conocer los procesos concretos de producción de los fenómenos sociales estudiados” (Jociles, 2016, p.115).

Por consiguiente, la funcionalidad de la observación participante se centra en poder registrar y conocer de primera mano el estado de la gestión administrativa con la finalidad de obtener información trascendental para el diseño correcto de una plataforma virtual que solvente las necesidades existentes en la administración de las escuelas.

- ✓ Encuestas abiertas y cerradas: la recolección de datos centra el alcance y el desarrollo óptimo de un proyecto de investigación, por ello cuando se tiene instaurado una metodología con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), una de las opciones recomendadas para recabar la información es la encuesta, de la que Useche et al. (2019) expresa:

La encuesta es una técnica que consiste en obtener la información directamente de las personas que están relacionadas con el objeto de estudio; sin embargo, se diferencia de la entrevista por el menor grado de interacción con

dichas personas. Esta recogida de información puede ser a través de cuestionarios, test o pruebas de conocimiento.

Con base en lo anterior, la encuesta conforma ese grupo de técnicas que permiten abarcar distintas temáticas de estudio a través de un cúmulo bien definido de interrogantes en los que se plantean de forma abierta o cerrada las opiniones o conocimientos de los participantes objeto de estudio. Por eso, para el presente proyecto, esta técnica es utilizada para conocer el estado actual de la gestión administrativa de las instituciones rurales que condensa preguntas relacionadas en cómo esta esfera da apoyo a la gestión académica, cómo se administran los recursos económicos y de la infraestructura escolar, de qué manera se distribuyen las ocupaciones entre los funcionarios y otros aspectos de gran relevancia para la conformación de la investigación.

- ✓ Entrevista semiestructurada: la naturaleza investigativa de la entrevista le posibilita al entrevistador conocer de manera directa aquellas visiones que el sujeto de estudio tiene sobre el contexto en donde está inmerso, de las problemáticas que enfrenta, del progreso evidenciado por la aplicación de un proyecto o de las opiniones concernientes a un tema en específico; de ahí que, su implementación dentro del desarrollo de los proyectos o actividades investigativas, conlleva a la recopilación de una extensiva información para la interpretación y análisis idóneo de los fenómenos estudiados.

Además, uno de los tipos de entrevista que mayoritariamente posee relevancia en los ámbitos de indagación es la entrevista semiestructurada, de la que Carlos Lopezosa (2020) plantea lo siguiente: “Tiene menor rigidez que las entrevistas estructuradas, ya que cuentan con preguntas fijas, pero en este caso los entrevistados pueden contestar libremente sin necesidad de elegir una respuesta específica como sucede en las entrevistas estructuradas” (p.89).

De este modo, en el proyecto que se despliega en estas páginas, la entrevista semiestructurada se convierte en la técnica por medio de la cual se conocen las percepciones de los funcionarios, docentes, estudiantes y demás población estudiantil con respecto de la ejecución de la plataforma virtual que consolida un apoyo fundamental a la gestión administrativa de las escuelas rurales. Por tal motivo, la guía de entrevista se convierte en el instrumento a través del que se suscitan las preguntas y las temáticas a dialogar e interrogar al final de la construcción de la investigación y diseño de la plataforma digital.

Dentro de la misión de investigación se decanta un patrón de fases a seguir en simultaneo con interés de poder alcanzar un balance entre los fundamentos socializados en el marco teórico y las estrategias diseñadas de forma contextualizada en el marco metodológico descrito por el objetivo máximo en la propuesta socioeducativa, lográndose en la secuencia de las etapas una correlación entre la teoría y la práctica consciente, para así alcanzar un procedimiento sobre el cual se signifique la propuesta de investigación consumada en la creación de un página digital para el control y avance institucional.

1.4.1. Fases de la investigación

Con la intención anterior se establecen instancias de la investigación en las que se guía la planeación, ejecución y evaluación del proyecto investigativo, definido en los siguientes momentos: diagnóstico, diseño-aplicación y evaluación.

- ✓ Momento de diagnóstico: en el transcurrir de la fase inicial se procura un acercamiento al contexto de la anomalía determinada, entendiendo el fin por asumir un conocimiento contextualizado frente al *modus operandi* de la gestión administrativa y las funciones principales y secundarias de la población educativa respecto a la temática de estudio, con lo cual se concreta la técnica de observación participante para documentar mediante una rejilla de datos los condicionamientos referentes a la cotidianidad en las instituciones educativas centralizadas en la tesis.

La implementación de este medio de información en el proceso de investigación, se estipula por la amplitud en el reconocimiento de las condiciones reales a nivel de organización académica y administrativa dirigida por el personal representante de los cargos de gestión educativa, recolectándose así, distintas y diversas posibilidades de abordar el fenómeno y proponer las tentativas soluciones con la estrategia del diseño de la página digital ideada.

- ✓ Momento de diseño-aplicación: durante la segunda etapa del desarrollo del proyecto de investigación en el campo educativo, se ha asimilado el estado de inconsistencia en la labor administrativa, a lo que se continua con un devenir metodológico en el cual se prioriza enfatizar y distribuir el análisis sobre la información relevante que resulta ilustrativa en cuanto a factores como: la falta de talento humano, el filtro de documentos académicos, las decisiones en el ámbito económico y la participación general de la comunidad, todo con base en la agrupación

de datos que proporcionan la aplicación de encuestas abiertas y cerradas en la praxis investigativa.

- ✓ Momento de evaluación: Llegados a este punto, la recolección y el análisis de los datos ha facilitado la creación de una plataforma virtual que suple las necesidades administrativas de las instituciones rurales, motivo por el cual se hace oportuno evaluar el proceso investigativo a partir de la aplicación de una entrevista dirigida a aquellos participantes beneficiarios de la propuesta relacionada con la gestión administrativa y los sujetos que fueron parte crucial del proceso.

De esta manera, se consolida un trabajo de base tecnológica que estipula en su cuerpo la necesidad de crear una estrategia de administración con un carácter innovador y en busca de fortalecer las falencias concernientes a la falta de personal administrativo, interacción con la comunidad educativa, difusión de los datos, manejo de los recursos financieros y otros aspectos importantes alrededor de la gestión administrativa.

2. Conclusiones

En conclusión, la investigación en curso demostrará el potencial transformador de las plataformas tecnológicas en la gestión administrativa de instituciones educativas rurales al mejorar la eficiencia operativa y la calidad educativa, estas herramientas contribuyen a cerrar las múltiples diferencias entre lo rural y lo urbano, promoviendo la equidad educativa y el desarrollo socioeconómico. La automatización de tareas administrativas permite a los administradores y docentes enfocar sus esfuerzos en actividades más estratégicas y pedagógicas, aumentando así el impacto educativo. Herramientas como los sistemas de información estudiantil (SIS), los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), y las tecnologías de inteligencia artificial (IA) han mostrado resultados prometedores en la optimización de procesos, personalización del aprendizaje y análisis de datos educativos.

En este sentido, estos progresos no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también fortalecen la toma de decisiones informada y la gestión de recursos, aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible de las instituciones educativas en zonas rurales. Asimismo, las innovadoras rampas digitales y otros dispositivos tecnológicos para personas con discapacidad resaltan la importancia de la inclusión y accesibilidad en el ámbito educativo, garantizando que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, puedan acceder a una educación de calidad. La incorporación de estas tecnologías facilita la integración social y educativa, fomentando un entorno

más inclusivo y equitativo.

Las perspectivas futuras contemplan ampliar el uso de esta plataforma a otras áreas con características similares y adaptar continuamente sus funciones para satisfacer las cambiantes necesidades del entorno educativo. Este estudio sienta una base sólida para investigaciones futuras y para el diseño de políticas educativas que impulsen la digitalización y modernización de la gestión escolar. Al abordar de manera integral los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes, se puede lograr un avance significativo en cuanto a calidad y eficacia en la educación rural, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a reducir las disparidades educativas. Por último, es crucial seguir evaluando y adaptando estas tecnologías para maximizar su impacto positivo.

La investigación y el avance constante en este ámbito, respaldados por políticas educativas inclusivas y progresistas, garantizarán que las escuelas rurales no solo subsistan, sino que prosperen en el siglo XXI, asegurando un futuro equitativo y accesible para todos los estudiantes. Además de lo mencionado, habría consecuencias prácticas que van desde mejoras concretas en la gestión escolar y la calidad educativa hasta la promoción de la igualdad educativa y el impulso a la innovación tecnológica en el ámbito educativo. Estas consecuencias tienen el potencial de generar un impacto positivo sostenido en las escuelas rurales y otras entidades educativas formales. Asimismo, hay una mejora en la gestión escolar, ya que la implementación de esta plataforma educativa proveerá herramientas y recursos que facilitarán dicha gestión en instituciones rurales. Esto abarca desde planificar currículos hasta manejar recursos humanos y materiales, pasando por administración financiera y comunicación con los diversos actores del ámbito educativo. En términos de eficiencia administrativa, al automatizar ciertos procesos administrativos y ofrecer acceso centralizado a información relevante, la plataforma puede potenciar dicha eficiencia en las instituciones educativas. Esto puede liberar tiempo y recursos que luego se pueden reinvertir en actividades benéficas directamente para los estudiantes.

En adición a lo anteriormente mencionado, dicha plataforma puede funcionar como una herramienta para el desarrollo profesional continuo de directivos y administradores escolares. A través de la formación, los recursos educativos y las comunidades en línea, los usuarios pueden mejorar sus habilidades y conocimientos en gestión educativa. Es crucial tener una gestión escolar efectiva para garantizar una educación de calidad y mejorar el entorno de aprendizaje. Mejorar las funciones administrativas y directivas crea un ambiente más favorable para que los estudiantes se desarrollen integralmente, lo que puede resultar en mejores logros académicos y una experiencia educativa más enriquecedora.

Al proporcionar herramientas y recursos que antes podrían no haber estado disponibles en zonas rurales o en instituciones con limitaciones, la plataforma puede ayudar a cerrar la brecha educativa entre diversas regiones y comunidades. Esto promueve la igualdad educativa al asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una enseñanza de calidad sin importar dónde se encuentren geográficamente. El proyecto de investigación fomenta la integración de tecnología en el ámbito educativo, lo cual puede impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para mejorar el sistema educativo. Al diseñar una plataforma específicamente adaptada a las necesidades de las escuelas rurales, se está promoviendo la innovación tecnológica personalizada para contextos particulares.

3. Referencias

- Ferrer, M (2018). Presente y futuro de las plataformas digitales.
- García et al. (2019). Plataforma de creación y actualización de Proyectos Educativos Institucionales P.E.I. “mi P.E.I.
- Giraldo, V. (2019). Plataformas digitales: ¿qué son y qué tipos existen?
- Jociles, M. (2016). La observación participante: ¿consiste en hablar con “informantes”?
- Lopez, C. (2020). Entrevistas semiestructuradas con NVivo: pasos para un análisis cualitativo eficaz.
- Ministerio de Educación Nacional (2008). Guía para el mejoramiento institucional (Serie Guía N°34).
- Pantoja, J. y Paredes, S. (2016). Diseño y estructuración de la base de datos de estudiantes y docentes del proyecto curricular de Ingeniería Topográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas vinculada a un sistema de información geográfica.
- Rocha, J. y Echevarría, S. (2017). Importancia de las Tics en el ambiente empresarial.
- Rodríguez et al. (2020). Modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial del Hotel Barros en la ciudad de Quevedo. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(4), 32-37.
- Useche et al. (2019). Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuali-cuantitativos.